

ОБУЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ТАКТИКЕ ВРАТАРЯ

Базаров Ф.Р.

Студент 53-21 группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128740>

Аннотация. В данной статье проанализированы данные по обучению тактике игры вратаря.

Ключевые слова: футбол, позиция вратаря, действия в обороне, наступательные действия, управление движением партнеров.

TEACHING GOALKEEPER GAME TACTICS

Abstract. This article analyzes the data on teaching the tactics of the goalkeeper's game.

Keywords: football, goalkeeper position, defensive actions, offensive actions, partner movement control.

Современный футбол требует от вратаря не только умело защищать ворота, но и активно перемещаться в штрафной площади, а также контролировать всех защитников. Он координирует все защитные действия своей команды. Позиция вратаря (позади всех) позволяет ему видеть, как выстраиваются нападающие и к чему они стремятся. Однако это иногда упускается из виду игроками на определенных участках поля. Поэтому своевременный «свист» партнерам по обороне может оказать существенное влияние на силу защитных действий. Кроме того, вратарь - это игрок, который инициирует большинство атак своей команды (когда он выигрывает мяч или пробивает мяч через ворота), поэтому его навыки необходимы для поддержания инициативы и последовательности в атакующих линиях.

Общая игра команды в защите и нападении во многом зависит от индивидуальной тактической подготовки вратаря. На технические навыки и физическую подготовку вратаря больше влияют его тактические знания. Именно поэтому необходимо уделять чрезвычайно серьезное внимание вопросу тактической подготовки вратарей.

Тактику вратаря можно разделить на:

- а) действия в обороне;
- б) наступательные действия;
- в) управление движением партнеров;

Действия вратаря в защите.

Основная задача вратаря – непосредственная защита своих ворот. Можно различать «движения у ворот» и «движения при выходе из ворот».

Действия у ворот.

При непосредственной защите ворот от добивающих ударов соперника вратарь должен соблюдать следующее:

1. Выбор позиции (места). Правильно выбранная позиция позволяет вратарю с наименьшими усилиями надежно принимать мячи, отправленные в ворота соперниками. При этом необходимо учитывать положение игрока атакующей команды, контролирующего мяч, т.е. угол, под которым будет произведен бросок. Чем острее угол (например, когда игрок противоположной команды выходит на линию ворот по флангу), тем ближе вратарь будет к штанге на стороне игрока, владеющего мячом. При атаке из

центра вратарь должен немного выдвинуться вперед, чтобы сузить угол мишени и облегчить прием мяча, направленного в любой угол ворот. Вратарь, который хорошо выбирает свою позицию, редко попадает на мяч. Это создает впечатление, что нападающий подстерегает мяч у вратаря. Именно поэтому наивысшее значение придается умению выбирать позицию.

2. Знает, какой нападающий любит бить в каком направлении. Опытные вратари внимательно изучают движения соперника и иногда составляют что-то вроде картотеки на каждого ведущего нападающего. Это значительно упрощает выбор позиции, исходя не только из общих правил, но и из особенностей данного конкретного противника. Вот почему вратарь иногда больше смещается из «правильной позиции» то в одну, то в другую сторону.

3. Знание сильных и слабых сторон своих действий. В некоторых случаях вратарь падал и оставлял большую часть ворот на той стороне, откуда легче достать мяч. Это позволяет выбрать наиболее удобное положение для блокировки большей части ворот. Улучшение подбора места требует регулярных тренировок, концентрации во время каждого матча, игры с предельным вниманием, спокойствием и неторопливостью. Выбор метода движения позволяет вратарю правильно выполнить технический прием ответного броска. При этом вратарь: его положение в воротах, траектория полета мяча (мяч летит сверху, снизу, ближе к борту, дальше и т. д.); сила удара, т.е. скорость мяча (зависит от того, нужно ли вам толкнуть мяч в сторону крюка или поймать его, пока он падает); как расположены их собственные игроки и игроки соперника (в зависимости от того, следует ли мяч вешать, отправлять назад или терять сознание); учитывает состояние поля и мяча (влажная или сухая поверхность мяча и земли и т. д.).

REFERENCES

1. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
2. Абидов Ш. У. Корпоративная социальная ответственность в спортивной промышленности //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 398-400.
3. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
4. Абидов Ш. Футбол ўргатишда дастлабки тайёрлов гуруҳларида техник-тактик кўникмаларни ривожлантириш //О 'zbekiston milliy universiteti xabarлари. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
5. Abidov Sh.U. Issues of modern sports and effective training of footballers //актуальныевопросыпедагогикки. – 2021. – с. 107-109.
6. Abidov Sh.U. Using of “customer department” the football clubs'marketing management system //инновационноеразвитие. – 2017. – №. 4. – с. 43-44.
7. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
8. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.

9. Артиқов А. А. Ёш футболчиларни дарвозага зарба бериш аниқлигини ўрганиш //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 79-81.
10. Артиқов а. А. Осиё кубоги-2019 ўйинларидаги ўзбекистон терма жамоасининг дарвозага йўлланган зарбалар аниқлиги бўйича таҳлил //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
11. Артиқов а. А. Офк кубоги ўйинларида ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг техник усуллари аниқлигини таҳлил қилиш натижалари //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
12. Артиқов А.А. Мусобака шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
13. Artikov A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games //Журналиностранныхязыковилингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
14. Артыков А. А. Анализ целевой точности игровых приемов футболистов в зависимости от уровня специальной физической подготовленности //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
15. Игамбердиев О. Р. Футбол тўғаракларида шуғулланувчи 4-5 синф ўқувчиларини жисмоний тайёргарлигини ошириш //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
16. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўғаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
17. Igamberdiyev O. R. Important issues of increasing the physical fitness of students in grades 4-5 in secondary schools //актуальныевопросыпедагогтики. – 2021. – С. 101-103.
18. Igamberdiyev O. R. O. Organization of football clubs in schools and improving the physical fitness of those involved in them (on the example of 4-5 graders) //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 177-184.
19. Игамбердиев О.Р. Анализ охвата учащихся 4-5 классов кружками по футболу организованными в средних общеобразовательных школах //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
20. Igamberdiyev, O. R., and Dilmurod Kenjayev. "Educating the quality of quickness of players of the training group." Modern Science and Research 2.5 (2023): 71-74.
21. Igamberdiyev, O. R., and Abbos Toshpulatov. "The effect of technical training of young players on competition activity." Modern Science and Research 2.5 (2023): 63-63.
22. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш." Автореф. Дисс. П. Ф. Б. Ф. Д (PhD)–Чирчиқ 58 (2022).
23. Игамбердиев, О. Р. "Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки босқичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий–назарий асослари." Fan-Sportga.–2022 8 (2022): 31-34.
24. Igamberdiyev, Obidjon. "Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiyatlari." Академические исследования в современной науке 1.17 (2022): 159-165.

25. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 451-456.
26. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори босқичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-b.
27. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat//Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. – 2023. Chirchiq. 350-353-b.